

INGLIZ TILINI O'RGANISH JARAYONIDA MAKTABGACHA
YOSHDAGI BOLALAR UCHUN TABIIY TIL MUHITI YARATISHNING
AHAMIYATI VA AFZALLIKLARI

Valiyev Elyorjon Ilxomjon o'g'li

QDPI, o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8074343>

Annotatsiya. Ushbu maqolada erta yoshda ingliz tili o'rganishning afzaliklari hamda ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, tabiiy til muhitini yaratish uchun bir qator tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: erta yosh, psixologik to'siq, fikrlash, xotira, tasavvur, so'z boyligi, ishonch, nutq ravonligi, o'yin, ijodkorlik, til muhiti, kontekstuallik, takrorlash, tabiiy til muhiti.

Maktabga borishdan oldin chet tilini o'rganishni boshlagan bolalarda til yoki psixologik to'siq bo'lmaydi. Bu shuni anglatadiki, ularni gapirishga majbur qilish uchun qo'shimcha kuch sarflashingiz va maxsus sharoitlar yaratish shart emas. Ular xato qilishdan qo'rqmaydilar, chunki ular tilni o'z taraqqiyotini baholamaydigan muhitda o'rganishni boshlaydilar va muvaffaqiyatsizlik hech qanday oqibatlariga olib kelmaydi. Muloqot ko'nikmalari bundan foyda ko'radi, chunki ular birinchi navbatda nima demoqchi ekanligi haqida o'ylashadi, to'g'ri gapirish usuli haqida emas.

Tilni erta o'rganish ham mavhum fikrlash, xotira va tasavvurni rivojlantiradi. Bolalar yoshligida ingliz tilini o'rganishning yana qanday afzaliklari bor?

1. Ingliz tilini tezroq o'rganish: Bolalar yoshligida ma'lumotni saqlashning ajoyib qobiliyatiga ega va ularning miyalari yangi bilimlarni avtomatik ravishda o'zlashtirishga mo'ljallangan. Bundan tashqari, ularning fikrlash jarayonlari sodda va kamroq mavhum bo'lib, ingliz tilini o'rganishni osonlashtiradi.

2. Yaxshilangan o'rganish imkoniyatlari: yoshligida ingliz tilini o'rganish tengdoshlar bosimi va stressini kamaytiradi, bu esa bolalarga tezroq o'rganish imkonini beradi. Ularning o'rganish qobiliyati va xotirasini mustahkamlovchi mashg'ulotlar bilan shug'ullanish ularning kognitiv qobiliyatlarini yaxshilaydi va o'quv jarayonining boshida shakllangan yuqori ong darajasi ularning kamolotga yetgan sari tezroq o'rganishiga yordam beradi.

3. Kengaytirilgan so'z boyligi: Ingliz tilini erta o'rganish bolaning so'z boyligini kengaytiradi, ularga yangi tushunchalarni o'rganish va bilimlarini mustahkamlash imkonini beradi. Ingliz tilidagi so'zlarni boshidan gapirish, talaffuz qilish va yozishni o'rganish bu jarayon uchun juda muhimdir.

4. Akademik mukammallik: Ingliz tilini o'rgangan bolalar ifodalilikda ko'proq mohir bo'ladilar, bu ularning akademik muvaffaqiyati uchun foydalidir. Ingliz tilini erta o'rganish ularga akademik testlarda yaxshiroq ishlash va o'qishda ustunlik qilish uchun zarur bo'lgan til ko'nikmalarini beradi.

5. Kelajakdagi imkoniyatlar: Ingliz tili ko'plab sohalarda qo'llaniladigan universal til bo'lib, uni yoshligida o'rganish bolalar uchun dunyoni kashf qilish va boshqa madaniyatlarni boshdan kechirish imkoniyatlarini ochadi.

6. Oson o'rganish: yoshligida og'zaki ingliz tilini o'rganish akademik taraqqiyotni tezlashtiradi va bolalar uchun qiyin tushunchalarni o'rganishni osonlashtiradi.

7. O'ziga bo'lgan ishonchni oshirish: Ingliz tilini erta o'rganish bolaning o'ziga bo'lgan ishonchi va o'zini o'zi qadrlashini yaxshilaydi, ularni savollar berishga va ingliz tilida gapirish va yozish qo'rquvini engishga undaydi.

8. Og'zaki ravonlikni yaxshilash: Ingliz tiliga erta ta'sir qilish va tilda gapirish va tinglashni muntazam ravishda mashq qilish og'zaki ravonlikni oshiradi va kundalik hayotda muloqot qilishni osonlashtiradi.

9. Miya faolligini oshirish: Ingliz tilini yoshligida o'rganish miyani faol va sog'lom saqlaydi, xotira, ijodkorlik va kognitiv qobiliyatlarni yaxshilaydi. Bolalar yangi so'zlarni va grammatik qoidalarni o'rganish davomida miya va xotirasini faol ravishda mashq qiladilar, bu ularning aqliy qobiliyatini mustahkamlaydi.

10. Bolaning qiziqishi va motivatsiyasini tarbiyalaydi: Ingliz tilini o'zlashtirish onlayn va oflayn ma'lumotlar olamini ochib beradi, bolalarning tadqiqotga bo'lgan qiziqishi va qiziqishini oshiradi. Ular soatlab yangi mavzularni o'rganishlari, ufqlari va qiziqishlarini kengaytirishlari mumkin.

Albatta, muvaffaqiyatning asosiy komponenti to'g'ri ta'lim muhitini yaratishdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'rgatish ularga ona tilini o'rgatish kabidir. Bolalar o'z ona tillarini o'zlarining atrof-muhitidan va kun bo'yi o'tkazadigan kundalik o'zaro munosabatlaridan "singdiradilar". Takroriy vaziyatlar ularga turli vaziyatlarda ishlatiladigan tilni tushunishga yordam beradi. Ota-onalar farzandlari bilan gaplashganda ishlatadigan iboralarni osongina eslab qolishadi, chunki takrorlash o'rganishning onasi.

Shuning uchun ingliz tilini o'rganishda bolalar uchun tabiiy til o'rganish muhitini yaratish muhim:

- Ingliz tilida so'zlashadigan muhitga kirish.
- Kontekstuallik.
- Takrorlash.

Ingliz tilini erta o'rganish bolalar bilan faqat ingliz tilida gaplashishni anglatadi. Ba'zida bu bolalar uchun qiyin bo'lib tuyulishi mumkin va asta-sekin ingliz tiliga o'tish yaxshiroqdir. Lekin shunday o'ylash xato. Bolaning miyasi o'qituvchining faqat ingliz tilida gaplashishiga ko'nikishi ancha oson. Bu odatdagidek qabul qilinadi va ularning miyasi tezda o'rganishni boshlaydi. Ammo dars paytida ona tilingizda gapirish odatidan xalos bo'lish ancha qiyin.

Kontekstuallik va takrorlash bolalar bilan kundalik vaziyatlarni o'ynash orqali ta'minlanadi. Asosiy e'tibor "o'ynash" qismiga qaratilgan, chunki o'yinlar bu yoshda o'rganishning muhim qismidir. Qo'shimcha tushuntirishlar kerak emas! Ushbu format maktabgacha yoshdagi bolalar uchun tabiiy va tushunish oson, chunki bu ular bu yoshda to'liq o'zlashtirgan yagona faoliyatdir. Yangi til materialini, ham lug'at, ham grammatika bilan tanishtirishda o'yinlar va o'yinlashtirilgan o'rganish qo'llaniladi. O'rganganlarini takrorlash va mustahkamlash, nutqini faollashtirishga harakat qilishda ham xuddi shunday yondashuv qo'llaniladi. O'yinlarni almashtirish (stol o'yinlari, rolli o'yinlar, faol o'yinlar) bolalarning e'tiborini saqlab qolishga yordam beradi.

Bolalarga o'rganganlarini yaxshiroq eslab qolishlariga yordam berish uchun turli xil vizual vositalar qo'llaniladi: o'yinchoqlar, rangli rasmlar, kundalik narsalar, imo-ishoralar va tana tili. Bolaning vizual va hissiy xotirasiga ta'sir qilish va to'liq tasvirni yaratishga yordam beradigan hamma narsa.

Yana bir muhim jihat - ijodkorlik elementlarini darslarga kiritish. Bolalar narsalarni modellashtirish, chizish va yasashni yaxshi ko'radilar. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlari katta yoshdagi bolalarnikiga qaraganda ancha yaxshi, chunki san'at va hunarmandchilik maktabgacha ta'lim muassasalarida o'rganishning asosiy usullari hisoblanadi. Agar har bir darsga ijodiy topshiriqlar kiritilsa va undan keyin ingliz tilida izohlar berilsa, o'rganishning uchta asosiy sharti bajariladi: immersion, kontekstuallik va takrorlash.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ahmadzoda, O. S. (2022). chet tillarni o'qitishda o'rganuvchilarning tinglab tushunish ko'nikmalarini samarali rivojlantirish usullari. Conferencea, 83-85.
2. Feruza Abduvahobovna Ismatova, Dilshoda Oybek Qizi Xakimova, & Dilnoza Xoliqovna Qodirova (2022). MAKTABGACHA TA'LIMDA BOLALAR UCHUN CHET TILLARINI O'QITISH METODLARI HAMDA ULARDAN FOYDALANISH USULLARI. Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS), 2 (6), 253-256.

3. Shahlo Azamova, & Feruza Manonova (2021). Maktabgacha talim jarayonida xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy metodikalari. Science and Education, 2 (4), 387-391.
4. Dilafruzxon, O., & Maftunaxon, U. (2020). Actual Problems of Literary Translation: Study of Translation Issues from Uzbek into English. Lecturers of Natinal university of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.
5. Ubaydullayeva, M. (2022). СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГЕНДЕРНОЙ ДИНАМИКИ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 1(5), 28-31.
6. Ubaydullayeva, M. (2022). SOCIO-CULTURAL NOTIONS OF GENDER DYNAMICS IN LINGUISTIC RESEARCHES. Академические исследования в современной науке, 1(15), 149-152.
7. Dilafruzxon, O., & Maftunaxon, U. (2020). Actual Problems of Literary Translation: Study of Translation Issues from Uzbek into English. Lecturers of Natinal university of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.
8. Ubaydullayeva, M. (2020). THE THEME OF WWII IN JOSEPH HELLER'S NOVEL CATCH-22. Scienceweb academic papers collection.
9. Olimova Dilafruzxon Baxtiyorjon Qizi & Ubaydullayeva Maftunaxon Omonboy Qizi, Actual Problems of Literary Translation: Study of Translation Issues from Uzbek into English - PhilPapers
10. Аҳмадалиевна, Ҳ. Г. (2022). СОБИР АБДУЛЛА, ЧАРХИЙ ВА ҲАБИБИЙ ҲАЗАЛИЁТИНИНГ ВАЗН ХУСУСИЯТЛАРИГА ДООИР. Conferencea, 47-49.
11. Ҳайдарова, Г. А. (2022). XX АСР ЎЗБЕК ҲАЗАЛЛАРИНИНГ ВАЗН ХУСУСИЯТИГА ДООИР. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(6), 241-245.
12. Ismatova, N., Alieva, N., Djalilov, R., & Abdisamatov, A. (2020). THE PROBLEMS OF TRANSLATING SOME PHRASAL VERBS FROM ENGLISH INTO UZBEK. Theoretical & Applied Science, (1), 760-768.
13. Nodirovna, A. N. (2022). SOME FEATURES OF EUPHEMISMS IN LITERAL TEXTS. Open Access Repository, 8(11), 139-141.
14. Nodirovna, A. N. (2022). THE PHENOMENON OF EUPHEMISM AND ITS STUDY IN LINGUISTICS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(12), 1460-1462.
15. Vasilievna, G. N. (2023). FOLKLORE TRADITIONS IN THE WORKS OF UZBEK WRITERS OF THE FIRST HALF OF THE TWENTIETH CENTURY. Gospodarka i Innowacje., 35, 133-137.

16. Daria, K., & Vasilyevna, G. N. (2023). THE PROBLEM OF MORAL CHOICE INM. A. BULGAKOV'S NOVEL" THE MASTER AND MARGARITA". *Gospodarka i Innowacje.*, 35, 124-127.
17. Vasilievna, G. N. (2023). THE USE OF INTERACTIVE FORMS OF LEARNING IN THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS IN THE STUDY OF M. BULGAKOV'S NOVEL" THE MASTER AND MARGARITA". *Gospodarka i Innowacje.*, 35, 110-113.
18. Aliyevna, Y. D. (2023). Study Of Concepts Expressing The Relationship Between New And Old Information (Theme And Rheme) Expressed In A Sentence. *Journal of Positive School Psychology*, 551-554.
19. Yuldasheva, D. A. (2021). SOME ESSENTIAL TRENDS IN TEACHING SECOND LANGUAGE VOCABULARY. *Academic research in educational sciences*, 2(6), 782-786.
20. Karimova, V. V., & Karimova, M. (2022). SUPPLETIVISM OF THE LEXICAL PLAN IN THE TURKIC LANGUAGES (BASED ON THE TERMS OF KINSHIP IN THE UZBEK LANGUAGE). *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(11), 1245-1249.
21. Karimova, V. V., & Karimova, M. (2022). REASONING ON THE HISTORY OF THE STUDY OF KINSHIP TERMS IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(11), 1227-1233.
22. Rajapova, M. (2021). BADIY DISKURSDA KOGNITIV METAFORALARNING ISHLATILISHI.
23. Rajapova, M. (2022). Allegorical Means Specific to Oral Speech. *Scienceweb academic papers collection.*

